

пріоритету загальнолюдських стандартів і цінностей, зокрема, верховенства права і закону, принципів демократії, прав і свобод людини і громадянина тощо; 2) будуватися на критичному сприйнятті вітчизняного і зарубіжного історичного досвіду, вивченні нових поглядів та підходів до правових явищ; 3) орієнтуватися на досягнення соціального і політичного компромісу, раціональне поєднання інтересів особи, суспільства і держави, виходячи при цьому з тези, що саме людина, її права та свободи визнані найвищою соціальною цінністю [7, 710].

Отже, християнський світогляд, який століттями був тим ціннісно-ідеологічним середовищем, в якому зростала українська нація, справив і все ще справляє суттєвий вплив на усе державно-правове життя країни. Незважаючи на чисельні вади сучасної державно-правової ідеології, усе ж можна констатувати, що християнські ідеали та цінності поступово наповнюють зміст правової політики держави, в центр якої висуваються передусім інтереси людини та її природні права. І Конституція України стала офіційним носієм таких ідеологічних постулатів.

І дійсно, як підкреслює М. Козловець, ідеологія сприяє усвідомленню нацією своєї сутності, тотожності й цінності, вона є одним із основних вимірів єдності й національної ідентичності [2, 439].

Поза будь-яким сумнівом, держава повинна мати обґрунтовану, ціннісно-зорієнтовану ідеологію, яка стане дороговказом для політичної, правотворчої, правозастосовної діяльності державних органів, а також відповідним передбачуванним очікуванням громадян стосовно майбутнього правового життя як країни, так і їхнього особистого майбутнього.

Примітки

1. Закон України “Про альтернативну (невійськову) службу” № 1976-ХІІ від 12.12.1991 р. // ВВР. – 1992. – № 15. – Ст. 188.
2. *Козловець М. А.* Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с.
3. Культурологія: навч. посіб. / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. та ін.; за ред. Т. Б. Гриценко. – [2-ге вид.] – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 392 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://textbooks.net.ua/content/category/44/66/50/>.
4. *Львова О. Л.* Людина як найвища соціальна цінність (через призму християнського світогляду та реальності) // Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – К.: Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – Вип. 5. – С. 227-233.
5. *Мелина Л.* Нравственное действие христианина / пер. с итал. Г. Вдовиной. – М.: Христианская Россия, 2007. – 333 с.
6. *Невечеря С., Артеменко Я.* Основи християнської етики і моралі // Тижневик МВС України “Іменем закону”. – 2009. – № 48 (5692) [Електронний ресурс]. – Режим пошуку: <http://www.archive.imzak.org.ua/index.php/home/m1174470687>.
7. *Петришин О. В.* Правова ідеологія // Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – С. 710.
8. *Турчинов А.* Свидетельство: Художественно-документальная повесть; эссе. – К.: Изд-во “Криница”, 2006. – 288 с.
9. *Шинкарук В. І.* Світогляд // Українська радянська енциклопедія. – К.: Укр. рад. енциклопедія, 1983. – Вид. 2-ге. – Т. 10. – 543 с.
10. *Хейз Р.* Етика Нового Завета / пер. с англ. – М.: Библийско-богослов. ин-т ап. Андрея, 2005. – 712 с.

Нестеренко Л. О.

Кандидат історичних наук, доцент

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

МЕТРИЧНІ КНИГИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН КІНЦЯ ХVІІІ–ХІХ ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)

В умовах становлення української державності значне місце відводиться вивченню церковної історії. Минуле століття принесло в Україну як знищення тисяч населених пунктів (висілоків, хуторів, сіл), так і руйнацію тисяч культових споруд. Багато з них так і не відродились. Тому метричні книги являються одним із джерел, в яких зберігається інформація про священнослужителів, у цілому демографічну ситуацію (народжуваність, смертність, кількість шлюбів) в дорадянській період у існуючих та нині знятих з обліку (в адміністративному порядку) населених пунктах.

Метою даної роботи є дослідження часу укладання шлюбів, шлюбного віку молодих, кількості зареєстрованих шлюбів у с. Іванківці Прилуцького пов. Полтавської губ. у зазначений час. Джерельну базу становлять метричні книги Благовіщенської церкви кінця XVIII–XIX ст., які зберігаються у Державному архіві Чернігівської обл. (ф. 1462, ф.1530) і до наукового обігу залучаються вперше.

Перш ніж перейти до викладу основного матеріалу подамо коротку характеристику історії церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці. Церкву в с. Іванківці було побудовано у 1863 р. [5, 191] Вона розташовувалась від консисторії на відстані 220 верств [3, 14]. Хоча перша згадка про церкву в с. Іванківці була датована ще до 1666 р. [5, 191].

Споруду було збудовано з дерева із дерев'яною дзвіницею. П'ять дзвонів. При церкві – церковна сторожка і бібліотека. У приході було сільське початкове народне училище і церковно-приходське попечительство. Землі під двома погостами 996 кв.саж., під цвинтарем 3 десятини 2305 кв.саж., ружної землі 33 десятини [2, 568].

У 1900–1901 рр. при церкві було прихожан 1217 душ чоловічої статі і 1194 душі жіночої статі. До приходу відносились Сергушківський та Пресічевий хутори [2, 569].

Ситуація кардинально змінилась після 1917 р. У 1922 р. в Іванківцях було проведено опис церковного майна і вилучено Євангеліє в срібній оправі, срібну чашу, тарель і дарохранильницю [3, 343-344].

29 грудня 1929 р. за ухвалою загальних зборів колгоспників офіційно закрили Благовіщенську церкву з метою використання деревини для будівництва Будинку культури. Чотири роки приміщення використовувалось як контора колгоспу і сховище для колгоспного зерна. А в 1936 р. церкву було розібрано і з цієї деревини в центрі села побудовано клуб [1, 21]. Церква нині так і не відродилась.

Проте різноманітні відомості з історії села і церкви більш ніж двохсотлітньої давності ми знаходимо у метричних книгах, які вели священнослужителі церкви. Перша метрична книга Благовіщенської церкви, яку вдалося знайти в Держархіві Чернігівської області, датована 1798 р. Книги XIX ст. дійшли до нас не всі, а лише за окремі періоди 1844–1857 рр. та 1863–1873 рр. Документи складаються з 3 розділів: народження, одруження, смертність.

Другий розділ метричних книг був присвячений одруженню. Проаналізувавши метричні книги (табл. 1-3), можна дійти висновку, що найбільше шлюбів укладалось у січні–лютому, квітні–травні і жовтні–листопаді. Зустрічаються одруження і у червні та липні. Зовсім не було одружень у грудні, поодинокі випадки одруження у березні, серпні. Причинами цього ставали аграрні роботи, а також заборони одружень у пости, Масляний та Пасхальний тижні, у кануни і самі дні церковних та державних свят, у дні коронації та в окремі дні тижня протягом року.

Таблиця 1. Кількість шлюбів у с. Іванківці Прилуцького повіту Малоросійської губернії у 1798, 1800 рр. [13]

Рік \ Місяць	Місяць												всього
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
1798 р.	2	–	–	1	3	–	–	–	–	–	1	–	7
1800 р.	5	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	–	9

**Таблиця 2. Кількість шлюбів у с. Іванківці Іванківської волості Прилуцького повіту
Полтавської губернії у 1844 – 1857 рр. [14]**

Рік Місяць	Рік											
	1844 р.	1845 р.	1846 р.	1847 р.	1849 р.	1850 р.	1851 р.	1852 р.	1854 р.	1855 р.	1856 р.	1857 р.
Січень	3	7	3	5	2	7	11	10	5	6	8	5
Лютий		5			2	11	2		2		5	2
Березень												
Квітень			2	5			1			1		2
Травень	1	5				4	1	1	2	4	4	
Червень		3				1		1	2	1		
Липень	1		1	1	2	1		1				
Серпень						1	2					
Вересень			1	1		1	1			1		1
Жовтень	2	2	1		3	6	3	1		5	4	5
Листопад	1	2	1	1	4	1	2	4	4	2	1	4
Грудень												
Всього	8	24	9	13	13	33	23	18	15	20	22	25

**Таблиця 3. Кількість шлюбів у с. Іванківці Іванківської волості Прилуцького повіту
Полтавської губернії у 1863–1873 рр. [15]**

Рік Місяць	Рік											
	1863 р.	1864 р.	1865 р.	1866 р.	1867 р.	1868 р.	1869 р.	1870 р.	1871 р.	1872 р.	1873 р.	
Січень	6	7	9	10	5	6	5	8	8	8	7	
Лютий		1			5	1	6	3		4	5	
Березень									2			
Квітень	4		2	1	1	3			3		1	
Травень	2		4	1	3	2	2	3		3	3	
Червень							2					
Липень		1	2							1	2	
Серпень			1								1	
Вересень			1						1	3		
Жовтень	2	1		3	1	1	1		2	1	1	
Листопад	2	1		2	2	3			1	5	3	
Грудень												
Всього	16	11	19	17	17	16	16	14	17	25	23	

Кількість шлюбів у селі в різні роки була різною. Так, у 1798 р. було 7 укладених шлюбів, у 1800 р. – 9 [6, арк. 3-4; 7, арк. 3-4]. Це обумовлюється кількістю населення, що проживало в цей час. Так, за переписом населення, проведеного у Малоросійській губернії у 1799–1801 рр. у с. Іванківцях проживало 439 душ чоловічої статі податкового населення [4, 156].

Коли поглянути на документи з 1844–1857 рр., то лише у 1844 р. шлюбів було 8, а в 1846 р. – 9. В інші роки їхня кількість зросла від 13 до 25 (табл. 2). Максимальна кількість шлюбів припала на 1850 р., коли одружились аж 33 пари [9, арк. 19-27]. Причиною цього став істотний ріст населення села. Напередодні Великої реформи (1859 р.) в Іванківцях було 213 дворів, проживало 1 468 жителів[1, 191].

Від 11 до 19 шлюбів реєстрували священники і у період 1863–1871 рр. (табл. 3). У наступні 1872–1873 рр. кількість одружень становила 25 і 23 [10, арк. 21–24]. Причиною цього став по-

дальший ріст населення села в пореформену добу. Так, у 1864 р., у селі проживало 2 411 осіб, із них 1 217 чоловіків і 1 194 жінок. Крім козаків і державних селян в Іванківцях було 4 сім'ї міщан і 2 сім'ї дворян [5, 191]. Як видно, з кінця XVIII до 70-х рр. XIX ст. кількість населення в селі значно зросла, що позначилось у збільшенні шлюбів у 2-3 рази, у порівнянні з 1798 р.

Шлюбний вік у селі наступав із 17 років і тривав до старості, проте найбільше одружувались у віці 18–24 рр. Візьмемо для прикладу 1854 р., коли в селі було 15 одружень. Детально ознайомитись із даними про вік молодят можна з малюнка 1.

Малюнок 1 [16]

Кількість наречених та їх вік у с.Іванківці в 1854 р.

Однією з причин укладення пізніх шлюбів була рекрутська повинність. Тому траплялись випадки одруження осіб, яким виповнилось сорок і більше років. Іншою причиною пізнього одруження було вдівство. Через відсутність кваліфікованої медичної допомоги, важку фізичну роботу, часті народження дітей у жінок, смертність серед працездатного населення у XIX ст. була високою. Часто повторні шлюби укладали із власної волі, а часто із примусу своїх господарів, якщо це були поміщицькі селяни. При чому власник старався знайти пару серед селян свого маєтку.

Проте більшість шлюбів були укладені вперше. Так, 1845 р. було укладено 24 шлюби, з яких лише 6 (25%) були повторними, а 18 (75%) – першими [8, арк.15-23]. У 1854 р. 11 шлюбів (73%) із 15 були укладеними вперше, 1 одруження було другим в обох сторін, 2 шлюби чоловіків, які одружувалися вдруге з молодими дівчатами, і один шлюб уклав чоловік із дівчиною втретє [10, арк. 21-24].

Різниця у віці подружжя, як правило, для тих, хто реєстрував шлюб вперше, була невеликою. Проте для тих, хто виходив заміж за вдівців чи відставних солдат, така різниця була досить суттєвою. Так, у 1854 р. у третій шлюб вступив 57-річний відставний солдат Даниїл Павлов Сергієнко. Його дружиною стала 20-річна козачка Домна Потапівна Вишневецька, яка вийшла заміж вперше. Як видно, різниця між подружжям була 37 років [10, арк. 22зв.].

Ще однією особливістю укладення шлюбів у кінці XVIII–XIX ст., була приналежність обох молодят до певного стану. Одружувати своїх дітей батьки намагались із представниками свого стану (козаки із козаками, селяни із селянами). Траплялись випадки одруження між представниками різних станів, проте вони були поодинокими. Так, у 1869 р. було зареєстровано 16 шлюбів, з яких 10 було укладено між козаками з обох сторін і один між селянами власниками. Ще 5 шлюбів було укладено між представниками різних станів [11, арк.15-19]. У 1870 р. із зареєстрованих 14 шлюбів, 12 було між козаками, 1 між селянами власниками і 1 між селянином власником та солдаткою [12, арк.26-30].

Таким чином, метричні книги є основним джерелом вивчення сімейних відносин дорядняського періоду. Опрацювавши метричні книги Благовіщенської церкви, можна дійти до наступних висновків: шлюби в с. Іванківці укладались сезонно: на це впливали аграрні роботи, державні свята та церковні пости. Із зростанням населення в селі в другій половині XIX ст. кількість одружень збільшується у порівнянні з 1798 р. в середньому у два-три рази. Шлюбний вік починався, в більшості випадків, із 17–18 років. У зв'язку із високою смертністю серед дорослого населення через важкі фізичні роботи, відбування чоловіками рекрутської повинності шлюбний вік зростав і тому різниця між частиною подружжя сягала

10–20 і більше років. Але більшість шлюбів у селі в зазначений час укладалось вперше. Також зазначимо, що незважаючи на відміну кріпосного права, і надалі в селі залишалась традиція одружувати молодят із представниками свого стану.

Примітки

1. Историчний нарис с. Іванківці Прилуцького р-ну Чернігівської обл. (рукопис) / Підгот. вчителями Іванківської середньої школи. – Іванківці, 1962. – 54 с.
2. Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 г. – Полтава, 1902.
3. *Куриленко М.* Прилуцьке благочиння. Історія, трагедія, відродження / М. Куриленко. – Чернігів, РВК “Деснянська правда”, 2001.
4. Описи Лівобережної України кінця XVIII – початку XIX ст. – К. : Наукова думка, 1997.
5. *Шкоронад Д. О., Савон О. А.* Прилуччина: Енциклопедичний довідник / За ред. Г. Ф. Гайдая. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007.
6. Держархів Чернігівської обл., ф. 1462, оп. 1, спр. 8827, 5 арк.
7. Там само, спр. 8828, 6 арк.
8. Там само, спр. 8830, 31 арк.
9. Там само, спр. 8834, 41 арк.
10. Там само, спр. 8838, 34 арк.
11. Там само, ф. 1530, оп. 2, спр. 595, 58 арк.
12. Там само, спр. 596, 34 арк.
13. Таблиця за: Держархів Чернігівської обл., ф. 1462, оп. 1, спр. 8827, арк. 3-4; спр. 8828, арк. 3-4.
14. Там само, спр. 8829, арк. 17-20; спр. 8830, арк. 18-21; спр. 8831, арк. 18-21; спр. 8832, арк. 18-21; спр. 8833, арк. 17-20; спр. 8834, арк. 19-27; спр. 8835, арк. 18-24; спр. 8836, арк. 20-23; спр. 8838, арк. 20-25; спр. 8839, арк. 17-22; спр. 8840, арк. 12-18; спр. 8841, арк. 8-12.
15. Там само, ф. 1530, оп. 2, спр. 589, арк. 14-17; спр. 591, арк. 31-36; спр. 592, арк. 30-35; спр. 593, арк. 27-36; спр. 594, арк. 23-30; спр. 595, арк. 26-30; спр. 596, арк. 15-19; спр. 597, арк. 5-25; спр. 598, арк. 25-38; спр. 599, арк. 26-37.
16. Там само, ф. 1462, оп. 1, спр. 8838, арк. 21-24.

Dr. *Kamila Pawełczyk-Dura*
Łodzi, Polska

METODA BIOGRAFICZNA W BADANIU ZJAWISK SPOŁECZNYCH WŁAŚCIWYCH PRAWOSŁAWIU ROSYJSKIEMU W OKRESIE WCZESNOSOWIECKIM*

Historia rosyjskiego prawosławia w wieku XX jest napełniona bogatą treścią życia duchowego, rozwijającego się pomimo niesprzyjających realiów politycznych Imperium Rosyjskiego, a w szczególności jego dziejowego przedłużenia, jakim był Związek Sowiecki. Administracyjne więzy, narzucone odgórnymi decyzjami ustawodawczymi i sankcjonowane przez aparat kontroli państwowej, krępowały żywy organizm wspólnotowy. Głęboka analiza rzeczywistości i krytycyzm wobec wypaczeń funkcjonującego systemu relacji państwo – Kościół, uwydatnione dekretem cara Piotra I o wprowadzeniu kolegialnego zarządu Cerkwią i odrzuceniu tradycji patriarchy, znamionowały potrzebę rewizji dotychczasowego stanu prawnego. Dyskusja, toczona początkowo w kuluarach i na salonach inteligencji rosyjskiej, z czasem przeniosła się na zorganizowane po ponad dwustu latach obrady Soboru Lokalnego. Te zaś zbiegły się z wybuchem jesienią 1917 roku przewrotu bolszewickiego i osiągnięciem po paru latach zwycięstwem ideologii marksistowsko-leninowskiej.

Gwałtowne wydarzenia “rewolucji” rosyjskiej uruchomiły wiele mechanizmów kształtujących charakter i sposób funkcjonowania wielu **sfer życia** społecznego. Dostrzec je można także w życiu religijnym, w prawosławiu, rozpatrywanym w całej jego dynamicznej istocie. Kościół powstaje, istnieje i zmienia się dzięki działaniom wspólnoty. Jest to środowisko rozwoju duchowego wielu jednostek tworzących pewną, niejednorodną zbiorowość. Składały się na nią, *primo*, wspólnota posoborowa kierowana przez głowę Cerkwi rosyjskiej oraz, *secundo*, nurty poboczne, powstałe jako produkt uboczny polityki sowieckiej, rzutującej na postawę patriarchy Tichona (Biełławina), a następnie *zastępcy strażnika tronu patriarszego* Siergieja (Stragorodskiego). Wspomnieć tu należy między innymi o obozie propatriarszym, “odnowicielach”,

* Po raz pierwszy na problematykę tę zwrócił uwagę Mariusz Maszkiewicz w pracy *Mistyka i rewolucja. Aleksander Wwiedeński i jego koncepcja roli cerkwi w państwie komunistycznym*, Kraków 1995.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинівич, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015